

15. Saidova G.E. Sanokulova S.F. EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH* . – 2020. – S : 118-120.

16. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.

17. Vachkov I.V. Ertak terapiyasi: psixologik ertak orqali o'z-o'zini anglashni rivojlantirish, 2003-yil.

18. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich. Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –No. 3. –С. 34-37.

19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

PIRLS-2021 DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH VA MATNNI TUSHUNISH DARAJALARINI BAHOLASH

Ergashova Mehriniso Husniddinovna

BuxDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS dasturida kreativ fikrlash, matnni tushunish va xulosa chiqarish ahamiyati, shu bilan birgalikda, o'quvchilarning shu yo'nalish bo'yicha baholash jarayonlaridagi ishtiroki bo'yicha muhim fikr va ilmiy qarashlar o'z ifodasini topgan. Ushbu maqola matnni tushunish va xulosalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, ijodiy qobiliyat, tushunish, tajriba, xulosa, g'oya, dastur, xorij tajribasi, savodxonlik.

Jadal suratlarda rivojlanib borayotgan dunyoning turli mintaqalarida insoniyat madaniyatining ravnaq topib, takomillashuviga, jumladan, tabiiy fan, o'qish va gumanitar fanlarning rivojlanishida kreativ fikrlash, xulosa chiqarish va tushunish jarayonlari asosiy turtki hisoblanadi. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlash natijasida xulosalar chiqarish tasodifiy keladigan fikrlardan tubdan farq qiladi. Bu jarayon bilim va tajribaga asoslangan haqiqiy kompetensiya hisoblanib, insonlarning keskin va murakkab vaziyatlarda kutilgan natijalariga erishishlarida qulay imkon hozirlaydi. O'quvchilarning matnni tushunish darajalarini xorij tajribalari asosida baholash dasturning ishlab chiqilishi ta'lim siyosati va pedagogikada ijobiy va samarali o'zgarishlarga imkon yaratishi mumkin. O'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini xorij talablari asosida qay darajada rivojlanganligini ko'rsatib beradigan, taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitish jarayonlarini yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan tahlil va natijalarni taqdim etadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini baholovchi yirik baholash dasturi hisoblanadi. Baholash dasturi o'quvchilarning barcha vakillari ishtiroki orqali amlaga oshirilmaydi. Unda faqat saralab olingan vakillar ishtirok etadi. Jumladan, o'qituvchilar, o'quvchilar, ularning ota-onalari, maktab direktorlari bilan so'rovnomalar o'tkazilib, ta'lim sifati rivojiga keskin ta'sit qiluvchi omillarga oid qimmatli ma'lumotlar yig'iladi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan o'qib tushunish ko'nikmasiga PIRLS quyidagicha ta'rif beradi: o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilshakllarini tusnish, ulardan foyadalanish bilan birgalikda bir matndan turli xil shakldagi ma'nolarni hosil qilish qobiliyatidir.

Mazkur xalqaro baholash dasturi to'rtinchi sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholab beruvchi TIMSS dasturini to'ldirishga yo'naltirilgan. PIRLS xalqaro dasturi Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi hamda IEA tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorligida boshqariladi. Ushbu xalqaro baholash dasturi har 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Ilk bora 2001-yilda jahon mamlakatlari ishtirokida o'tkazilgan. PIRLS xalqaro baholash dasturi sinovlarida matnni o'qib tushunish jarayonida tanlangan matn barcha qatnashuvchi mamlakatlarga, o'quvchilarning yoshi va imkoniyatlariga mos bo'lishi talab etiladi. Tadqiqotlardagi matnlar quyidagicha

murakkablik darajasiga ega bo'lishi ko'zda tutiladi:

1. O'rtacha daraja uchun 500 tadan 800 tagacha so'z;
2. O'quvchilarning o'qish savodxonligi past darajadagi mamlakatlar uchun 400-500 ta;
3. PIRLSda esa taminan 1000 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak.

PIRLS tadqiqotida o'qish savodxonligi darajalari eng yuqori, yuqori va o'rta daraja kabi darajalar asosida baholanadi.

PIRLS dasturing ta'lim sifatida tutgan o'rni qanday?

O'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyati tasodif orqali yuzaga kelmaydi. U ma'lum vaqt doirasida tajribalar asosida olingan xulosalar yordamida yuzaga chiqadi. Bunga o'qib tushunish, xulosa chiqarish kabi jarayonlar zamin hozirlaydi. Ko'rib turganingizdek, u bevosita kreativ fikrlashga bog'lanadi. O'quvchilarning fikrlash doiralarning kengayishi innovatsion g'oyalarning bunyod bo'lishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ilmiy bilim va tajribalar asosida namoyish etilgan PIRLS xalqaro dasturi esa uni samarali va ijobiy tomonga o'zgartishga xizmat qiladi. Ushbu taqdiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qay tarzda yangi loyihalar, jumladan, bir qator vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchi yuqorida ko'rsatilgan jarayon orqali faol qatnashuvchi hisoblanib, turli ma'no yaratadi, taqdim etilgan matn ustida chuqur mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llay oladi. Shu bilan birgalikda, ushbu taqdiqot orqali o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalar hosil bo'ladi:

1. Diqqatni jamlash va shu orqali aniq ko'rastilgan ma'lumotlarni topa olish;
2. To'gridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
3. Kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qila olish;
4. G'oyalar va axbrotlarni talqin qilish va uyg'unlashtira olish.

Ushbu dastur faqat baholash olish imkoniyatidan tashqari, qatnashuvchi mamlakatlarga ta'lim sifatini boshqa jahon mamlakatlari bilan taqqoslay olish imkonini taqdim etadi va rivojlanish, tarqiy qilishda qanday omillar lozimligini belgilab berishi bilan bir qatorda ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ongida yangi fikrlar, loyiha va innovatsion g'oyalar, yuzaga kelayotgan muammoli vaziyatlarda keskin mulohaza yuritib, yechim kiritish imkonini taqdim etadi. Ta'limning asosiy roli o'quvchilarni jamiyatda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar bilan ta'minlashdan iborat. Mohir kitobxon bo'lib borayotgan yosh avlodga alohida e'tibor beradi, maktabda va kundalik hayotda o'qishning turli nazariyalarini aks ettiradi, konstruktiv va interaktiv jarayonlarda o'quvchiga tajriba hosil qilishga yordam beradi. Kundalik hayotda oddiy axborotlar qabul qilish orqali yangi g'oyalar hosil qilishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Maktablarda ham o'quvchilarning kreativ fikrlashlarini rivojlantirishni nafaqat jamiyat, balki mehnat bozori ham talab qilmoqda. Yuqorida asoslab o'tilgan ilmiy-tajriba va kuzatishlar esa kreativ fikrlashni bevosita mushohada yuritish va fikrlash orqali xulosa chiqarishga bog'ladi. Mamlakatimiz ilk bor xorij tajribasiga hamohang holda 2021-yilda PIRLS xalqaro dasturida ishtirok etdi. Ushbu ishtirok O'zbekiston Respublikasining ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash, jumladan, o'quvchilar bilimini xalqaro darajaga olib chiqish imkonini yaratadi. Mazkur xalqaro dastur faqat ijodkor shaxslarni ajratib olishni maqsad qilmaydi, aksincha, o'quvchilar g'oyalarni qidirish hamda ifodalashda ijodiy fikrlash qobiliyatini va bu qobiliyatning o'qitish yondashuvi, maktab faoliyati va ta'lim tizimining boshqa xususiyatlari bilan bog'liqligini tavsiflaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z qobiliyatlarini kashf etishga, rivijlantirishlariga va aniqlashlariga, shu bilan birgalikda, kreativ qobiliyatlarini namoyon qilishlarida ko'mak beradi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning o'qib tushunish jarayoni asosida paydo bo'ladigan kreativ fikrlash, mulohaza yuritish, yangi g'oyalar shakllanishi ta'lim sifatining yuqori darajada rivojlanishida, jamiyatimizning muvaffaqiyatga erishishida muhim ahamiyat kasb etadi. PIRLS taqdiqoti orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni mohir kitobxon qilib tarbiyalay olamiz hamda ularda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiramiz. Bu yo'nalishni baholashning ham o'ziga xos tartiblari bor. Yosh avlod kerakli bilim, ko'nikmalarni egallab, bu tajribalarni yurtimiz ravnaqi uchun hissa qo'shish yo'lida sarflashsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy o'quv dasturi. – Toshkent. – 2021.
2. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.
3. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda shaxsning stressli holati va xulq-atvor reaksiyalari. Psixologiya 3 (No. 23), 94-98.
4. Avezov O.R. Ekstremal va favqulotda vaziyatlar to'g'risida zamonaviy tushunchalar. Pedagogik mahorat 4 (No. 24), 106-109.
5. Amabile T.(1996), Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity, Westview Press, Boulder, CO.
6. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
7. Ahmadovich H.H. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXODIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 332-334.
8. Ahmadovich H.H. O'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARS DAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 343-345.
9. Bakhtiyorovna A.N., Bakhtiyorovna A.N. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40
10. Ismailov A.A., Tuychiyeva X.G., Mamadjonov K.A., Tog'oyeva G.O. "Treninglar o'quv dasturi". – Toshkent, – 2021.
11. Jonpolatovna S.M., Gulomovna U.S. Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.
12. Jonpo'latovna S.M., Amonjonovna F.M. First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 6. – C. 13-20.
13. Muhammedovich Q.F., Muhammedovna Q.M. BOSHLANG'ICH SINFLDA O'RTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 358-362.
14. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
15. Uzreport.news:https://www.uzreport.news.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARS LIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

Qandimova Nasiba

BuxDPI 1-kurs magistrant

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirishda yangi o'quv darsliklari, ularning samaradorligi va ahamiyati, Milliy dastur va raqamli texnologiyalarning uzviyligi va bir-biri bilan bog'liqligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: demokratlashtirish, tafakkur, integratsiya, xalqaro baholash tizimi, STEAM baholash tizimi, multimedia vositalari, smart doska, raqobatbatdosh.

Международный опыт начального образования: Учебники нового поколения Национальная программа и интеграция цифровых технологий.

Аннотация: В данной статье новые учебники их эффективность и значение в повышение качества образования в начальных классах.

Ключевые слова: демократизация, мышление, интеграция, STEAM, сопереживания.

International experiences in primary education: New generation textbooks, National program and integration of digital technologies.

Annotation: This article describes the new textbooks, their effectiveness and importance, the coherence and interrelationship of the National program and digital technologies in improving the quality of education in primary grades.